

Economía Circular – Breve descripción de la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia

Victor Augusto Lizcano Sandoval, 16 de oct. de 24

Resumen

La economía circular es un modelo que busca optimizar el uso de recursos naturales y gestionar residuos de manera eficiente, mediante la reducción, reutilización y reciclaje. En revisión se realiza una descripción general que sintetiza las líneas de acción priorizadas, vehículos y mecanismos que integra el documento de la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia. Dentro de las líneas de acción se hace énfasis en el flujo de materiales como productos de consumo, envases, biomasa, agua, energía y construcción. Para ello se promueven vehículos que facilitan la transformación los sistemas productivos y promueven sinergias a través de mecanismos como la responsabilidad extendida del productor, nuevos modelos de negocio y parques industriales ecoeficientes. La gobernanza de este tipo de estrategias implica una estructura colaborativa con participación de diversos actores para implementar políticas adecuadas. Desde la implementación del documento de la estrategia nacional de economía circular en 2018, se han observado progresos significativos, como el aumento en la tasa de aprovechamiento de residuos sólidos, que pasó del 51.4% al 53.36%, y la creación de aproximadamente 115000 empleos verdes en el país. Estas iniciativas son fundamentales para consolidar un modelo económico más sostenible y responsable. Sin embargo, la continuidad y el fortalecimiento de estas acciones son esenciales para garantizar los beneficios a largo plazo de la economía circular en Colombia.

Palabras clave: estrategia nacional de economía circular; economía circular; líneas de acción; vehículos; mecanismos

1. Introducción

La economía circular (EC) es un modelo de negocio que busca dirigir los modelos económicos actuales hacia un enfoque regenerativo y eficiente en el uso de los recursos naturales y el manejo de los residuos sólidos. Esta derivación económica es una respuesta para sostener y controlar el crecimiento poblacional, el cambio climático, la pérdida de ecosistemas, el manejo de desechos y el uso eficiente de los recursos. La EC permite cerrar el ciclo de vida útil de un producto para cualquier nación, organización o cliente a través de la reducción, reutilización y reciclaje de materias primas, energías y desechos. Esta es una solución prometedora a mediano y largo plazo (Ruiz-Ocampo et al., 2023; Kampelmann et al., 2021).

Factores como el cambio climático, el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, la pérdida de recursos naturales y el aumento de la pobreza están estrechamente relacionados con el balance en las dinámicas sociales y ambientales del planeta. Avanzar hacia tecnologías sostenibles es un paso crítico para garantizar un futuro viable tanto ambiental como económicamente. Es por ello que todos los países deberían converger hacia tecnologías sostenibles, pero las disparidades tecnológicas entre países de altos y bajos ingresos limitan el alcance de esta meta a corto plazo, según Rockström (2013). En naciones como Colombia, la industria carece de tecnologías innovadoras y de financiamiento en ciencia para impulsar su desarrollo. La baja participación de Colombia en las cadenas de valor

globales representa una barrera que obstaculiza su progreso y presenta desafíos para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Minambiente,2019a).

La agricultura es un ejemplo específico del bajo nivel de innovación de la industria en países en desarrollo. Por ejemplo, cerca del 43% de los recursos hídricos utilizados en Colombia son destinados a la agricultura (IDEAM, 2018). Sin embargo, se produce alrededor de 33200 USD por cada km² de tierra arable, lo que equivale a casi la quinta parte de lo que producen los países de la OCDE. Esto representa solo el 7% del PIB y el 15% de los empleos del país (DANE, 2019; Minambiente, 2020). Adicionalmente, esta actividad genera cerca del 55% de los gases de efecto invernadero del país, y una gran parte de los residuos representados en biomasa de los productos agrícolas son desaprovechadas debido a la falta de acceso a mercados y al desconocimiento de procesos y tecnologías que promuevan la innovación en la generación de productos de valor agregado (Bueno et al., 2018).

Desde 1997, Colombia ha llevado a cabo algunas acciones relacionadas con la EC, las cuales se reflejan en la política de gestión integral de residuos y la política de producción más limpia. Hasta el año 2010, el país implementó diversas estrategias enfocadas en la gestión de desechos peligrosos y especiales. El país avanzó hacia el cierre de ciclos al introducir la política nacional para la gestión integral de residuos sólidos con la llegada del CONPES 3874. Colombia adoptó la Estrategia Nacional de economía circular (ENEC) en 2018 debido al avance de otros países en la promoción de una EC. Esta estrategia es una iniciativa del gobierno nacional como parte de su plan nacional de desarrollo y se enfoca en la eficiencia en el uso de los recursos, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de materiales, agua y energía. Opera bajo la lógica de "producir conservando y conservar produciendo" (Minambiente, s.f.).

El enfoque sistémico y holístico del modelo de economía circular impulsa la transformación de los sistemas productivos, pasando de esquemas lineales a tipologías o modelos como circulares, de extensión de vida útil, de valoración de desechos, plataformas (agricultura de precisión, turismo, transporte) y productos como servicios (Minambiente,2019b). La transformación implica un proceso de cambio a través de una variedad de tipologías de innovaciones, que se manifiestan en varios niveles de los sistemas productivos; microempresas y productos; cadenas de valor y parques industriales; y ciudades, regiones y cuencas hidrográficas a nivel macro (Minambiente,2019a).

El propósito de esta revisión se centra en mostrar una descripción general que sintetiza las líneas de acción priorizadas, vehículos y mecanismos que se integran dentro la estrategia nacional de economía circular en Colombia (ENEC).

2. Líneas priorizadas por la ENEC

El modelo circular genera eficiencias en los flujos de cualquier proceso productivo, optimizando sus entradas y procesos de transformación para cerrar el ciclo de vida de los productos. Esto se traduce en beneficios económicos ya que reduce los desperdicios generados y maximiza la reutilización y reciclaje de estos (Figura 1). Por ejemplo, al reutilizar materiales, agua y energía, se obtienen beneficios económicos al obtener un valor agregado en múltiples usos de un mismo recurso, lo que también permite la creación de nuevos mercados que satisfacen los requisitos ambientales y sociales de una nación.

Figura 1. Flujo de entradas y salidas de materiales en un proceso productivo. El cuadro naranja muestra el aprovechamiento de los materiales y los beneficios económicos, sociales y ambientales al ser aprovechados. Las flechas purpuras indican el flujo de retorno al mismo proceso productivo o como materia prima para generar un bien o servicio en otra actividad industrial. Adaptado de Lucertini et al. 2020 y Korhonen et al. 2018

El metabolismo analiza el balance entre la extracción de materias primas, el uso de agua y energía y la importación de recursos en comparación con el consumo y la exportación para comprender el sobreuso o escasez de estos. Según Minambiente (2020), la ENEC prioriza seis flujos de materiales que son de gran importancia para el país debido a su potencial de aprovechamiento en volumen, valor agregado, tecnología disponible y tendencia del mercado:

- Flujo de materiales industriales y productos de consumo masivo
- Flujos de Materiales de envases y empaques
- Flujos de Biomasa
- Fuentes y flujos de energía
- Flujo del agua
- Flujos de Materiales de construcción

2.1. Flujo de materiales industriales y productos de consumo masivo

Representan materiales utilizados en procesos industriales y que están cobijados por el mecanismo de responsabilidad extendida del productor, entre estos se destacan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), residuos peligrosos y residuos especiales (Minambiente, 2020).

Los RAEE se refieren principalmente a equipos electrodomésticos, médicos, institucionales o comerciales que requieren corriente eléctrica o campos electromagnéticos para realizar una función específica (OMS, 2023). Muchos de estos residuos contienen químicos como cromo, litio, plomo o mercurio, que son perjudiciales para el ecosistema y la salud humana.

Dentro de los residuos especiales y peligrosos se engloban los aceites de cocina, llantas fuera de uso, pilas, baterías, sustancias químicas como plaguicidas, medicamentos, o cualquier otro residuo que pueda ser infeccioso, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, o inflamable.

Los gobiernos, la comunidad y los productores, y distribuidores de estos productos, equipos o sustancias deben contribuir con logística, gestión, investigación y voluntad para integrar estos desechos en un nuevo ciclo productivo. Estos últimos deben ser responsables de todos los efectos ambientales de sus productos a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta la producción y la disposición final del producto como desecho en la etapa de postconsumo. La Tabla 1 contiene un conjunto de directrices técnicas para el manejo de este tipo de materiales.

Tabla 1. Guías para la gestión de materiales industriales y productos de consumo masivo en Colombia

Guía	Descripción	Fuente
Política nacional – Gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	Establece que la gestión de los RAEE, los sistemas de recolección y gestión son responsabilidad de los Productores (fabricantes e importadores de los AEE) con el apoyo de los comercializadores y la participación de los consumidores.	Miambiente, 2017
Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	Establece una herramienta guía para la orientación en el manejo de los RAEE	Miambiente, 2011
Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y plan de acción 2022-2030	Establece una guía para prevenir la generación de los RESPEL y promover un manejo que minimice sus riesgos a la salud y medio ambiente	Miambiente, 2022
Guía de manejo ambiental	Establece una herramienta técnica para el manejo	Minambiente, 2021a

Actualmente, la estrategia de responsabilidad extendida del productor en Colombia prioriza tres corrientes de residuos: baterías usadas de plomo-ácido para el sector automotriz, llantas usadas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, definidos en los artículos 3 y 4 de la Resolución 851 de 2022. En el año 2023, Colombia gestionó cerca de 3003306.4 toneladas de residuos posconsumo, representadas en un 2.63% en llantas, 0.0356% en bombillas, 0.0183% en pilas y acumuladores, 0.11% en computadores y periféricos y un 97.207% en baterías usadas de plomo (ANLA, 2024).

2.2. *Flujo de materiales de envases y empaques*

Esta línea de flujo abarca todo tipo de plástico, como tereftalato de polietileno (PET), poliestireno de alta densidad (HDPE), poliestireno de baja densidad (LDPE), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y otros, como policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Además, enfatiza la gestión sostenible de plásticos de un solo uso, como bastoncillos (o pitillos), cigarrillos, artículos de higiene y envoltorios (Minambiente, 2021b).

La mayoría de los envases y empaques generados en el mundo provienen de productos alimentarios. En particular, los envases de plástico son muy comunes en la industria alimentaria (Imam et al., 2019). De acuerdo la ONU (2019) para el año 2050 la demanda de alimento se incrementará en 50%, como consecuencia incrementará la demanda de plásticos. La mayoría de los productos alimentarios en los supermercados están innecesariamente envasados en plástico. Los productos que más contribuyen a este tipo de envases son la carne y el pescado, los productos lácteos y los alimentos procesados (Ncube et al., 2021).

Dentro del marco estratégico de esta línea se incluyen acciones encaminadas a la investigación, ecodiseño, ecoetiquetado, prevención de microplásticos, compras públicas y sostenibles, articulación con empresas de aseo, gestión de información, conocimiento y recursos, y seguimiento y mejora continua. Cada una de estas acciones puede impactar en el fortalecimiento de la cadena de reciclaje, en la promoción del uso de productos reutilizables o fácilmente biodegradables y en la generación de ingresos y nuevas empresas.

2.3. *Flujos de biomasa*

A escala global, la agricultura es el sector económico que requiere más agua y zonas de terreno cultivable para la producción de alimentos. En Colombia, cerca de 40 millones de toneladas de biomasa residual se producen

anualmente, incluyendo los desechos orgánicos producidos en áreas urbanas (Rodríguez et al., 2023).

Gran parte de estos de residuos pueden ser utilizados y valorados en los mercados como fuente de energía, fertilizante, compost, o como alimento o sustancia para otras actividades agrícolas (Ortiz et al., 2019; Martínez, 2014). En Colombia, el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de la Biomasa Residual propone medidas para el uso de biomasa residual, fomentando su disminución en la producción, el crecimiento de empresas sostenibles mediante su conversión en otros productos, su integración en cadenas productivas y el impulso de la oferta y demanda de estos productos.

Esta línea hace fuerte énfasis en el uso de componentes de aprovechables de la biomasa residual orgánica y su incorporación a la circularidad. A parte de los residuos de cosecha generados en cultivos, también se incluyen residuos agroindustriales, agroforestales; estiércoles bovinos, porcinos y avícolas; desechos orgánicos de centros urbanos generados en plazas de mercado, centros de abasto, corte de césped y poda de árboles; actividad residencial y bio-sólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales.

2.4. *Flujos de agua*

Esta toma en cuenta las fuentes de agua superficial, agua subterránea y agua de precipitación. Los sectores agrícolas, energéticos, domésticos e industriales son los más grandes consumidores de agua, incluyendo el sector de la pecuaria, la piscícola, la minería y la producción de hidrocarburos, entre otros (Minambiente, 2019a).

Aunque Colombia cuenta con una oferta hídrica alta, cercana a los 1214258 Mm³/año, el 35% de su población vive en zonas de estrés hídrico moderado y alto, convirtiéndolos en poblaciones susceptibles al desabastecimiento, ya sea por disminución en la oferta natural, variabilidad climática o insuficiencia en la infraestructura (IDEAM 2019; IDEAM, 2018).

Dentro de la ENEC se busca: fomentar la productividad hídrica del país, el reúso del agua, reducir pérdidas por fugas o evaporación, y reducir su consumo obteniendo la misma o mejor calidad y cantidad de productos generados a partir de este recurso o materia prima.

2.5. *Fuentes y flujos de energía*

El 71% del sistema eléctrico de Colombia proviene de plantas hidroeléctricas, seguido por un 29% de plantas termoeléctricas. El consumo total de energía en la nación, incluyendo energéticos primarios y secundarios, asciende a 1280650 TJ, siendo el 40% destinado al transporte, el 25% a la industria, el

20% a los hogares, el 6% al sector comercial y el 9% a otros usos (UPME, 2018).

Esta línea plantea posibilidades de mejora en la eficiencia de generación de plantas existentes con obsolescencia tecnológica, a través de la actualización tecnológica, reconversión, renovación o sustitución de equipos. Además, promueve el uso de tecnologías de generación de energías como la eólica y la solar, y la transformación de biomasa para la producción de biocombustibles, energía eléctrica y térmica.

2.6. *Flujos de materiales de construcción*

En el caso de los residuos de construcción o demolición, esta línea busca promover la generación de nuevos materiales a partir de fuentes secundarias, dado el alto potencial para reducir los impactos ambientales derivados de la extracción, manufactura y transporte de materiales de construcción de fuentes primarias.

Gran parte de los materiales de la construcción están compuestos por arcillas, cemento, madera, plásticos, vidrio, yeso, entre otros materiales, los cuales pueden ser reciclados o transformados en otros materiales como agregados para el concreto (Soto-Paz et al., 2023).

3. Vehículos

Para preservar el valor de los materiales, el agua y la energía en una cadena de producción o sistema industrial, la ENEC ha desarrollado cinco instrumentos o vehículos para materializar la economía circular en Colombia, los cuales son (Minambiente, 2019a):

- La responsabilidad extendida del productor (REP)
- Los nuevos modelos de negocio
- Parques industriales ecoeficientes
- Ciudades sostenibles
- Cadenas de valor sostenibles

El objetivo es mejorar la eficiencia del uso de estos vehículos y otorgarles una mayor prioridad para su implementación en un modelo de economía circular. La REP tiene como objetivo internalizar una parte importante de las externalidades ambientales que afectan la disposición final del producto y motivar a los fabricantes a considerar las externalidades ambientales al diseñar sus productos.

La EC busca abrir oportunidades a partir de propuestas y modelos de negocios que atiendan las necesidades del mercado. El desarrollar innovaciones tecnológicas de bienes y servicios a partir de la desmaterialización y generación de nuevos productos de residuos generados de un proceso industrial, conlleva a aumentar las posibilidades de nuevos ciclos de transformación en sistemas productivos. Los vehículos que materializan la EC en una empresa están interrelacionados con las líneas de acción planteadas por la ENEC, en la Figura 2 se describen algunos medios actividades prioritarios en la transformación de procesos productivos.

Figura 2. Actividades vinculadas a las líneas de acción y vehículos que aportan al cierre de ciclos de vida de un producto

En ese orden de ideas, dentro de todo sistema de mercado, los proveedores y clientes forman parte de un mismo sistema articulado (Camacho-Otero et al., 2018). Las cadenas de valor o suministro entrelazan transacciones comerciales e intercambio de materiales, agua, energía, productos, empaques o servicios. Al aumentar la colaboración entre los actores involucrados en sus procesos (fabricantes, importadores, distribuidores, comercializadores, clientes, recicladores de oficio y asociaciones de recicladores, y transformadores), estas cadenas pueden dar vida a los residuos y generar nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, el reuso de agua y empaques, y la transformación de residuos mejoran la eficiencia en el uso de materias primas y promueven la circularidad.

Gran parte de las industrias en Colombia se conglomeran en zonas francas o parques industriales, donde actúan empresas de diferentes sectores y tamaños. Los parques industriales presentan oportunidades para desarrollar actividades de simbiosis industrial para el cierre de ciclos de materiales o para compartir servicios o infraestructura, como por ejemplo plantas de tratamiento de aguas residuales. A este vehículo se le denomina parques industriales ecoeficientes, ya que al estar localizados en una misma área comparten infraestructura y régimen tributario, la cual pueden emplear en la circularidad de sus economías.

Además de las empresas que componen el sector industrial, las ciudades concentran infraestructuras como vías de transporte, sistemas de acueducto y alcantarillado, viviendas y centros comerciales, las cuales son convertidas en desechos que se encuentran en vertederos y en aguas residuales. Su transformación hacia la economía circular brinda oportunidades económicas y ambientales a través de la recolección selectiva de residuos, el diseño de sistemas colectivos de transporte y el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas. Esta integración de acciones circulares dentro de centros urbanos se le denominan ciudades inteligentes (Lai et al., 2020).

Sin embargo, articular el consumo sostenible por parte de clientes o usuarios de bienes o servicios es necesario para implementar estos vehículos de la economía circular definidos dentro de la ENEC. Esto con el fin de desarrollar patrones con un menor uso de recursos para reducir los efectos ambientales y sociales relacionados.

4. Mecanismos de gestión de la EC

Para maximizar el valor agregado de los sistemas industriales y agropecuarios y las ciudades sostenibles en términos económicos, ambientales y sociales, la ENEC busca promover la transformación productiva a través de la circularidad, la innovación tecnológica y la colaboración en nuevos modelos de negocios. La EC tiene mecanismos para gestionar este objetivo (Minambiente, 2019a). Cada mecanismo tiene su enfoque y dinámica de dinámica particular. Los mecanismos incluyen (Figura 3): (1) innovación en mecanismos productivo; (2) incentivos; (3) investigación y capacitación; (4) cooperación internacional; (5) información; y (6) comunicación y cultura ciudadana.

Figura 3. Mecanismos que facilitan la transformación hacia la circularidad. Tomado de Minambiente, (2019a)

La innovación en mecanismos de normativas permite crear un marco legal favorable a la innovación tecnológica, el emprendimiento y la innovación en proyectos y programas relacionados con la EC. Es importante que los profesionales de las entidades responsables (ministerio de medio ambiente, unidad de planeación minero-energética, superintendencia de servicios públicos domiciliarios, autoridad nacional de licencias ambientales, corporaciones autónomas regionales y ambientales urbanas, corporaciones para el desarrollo sostenible) reciban capacitación para llevar a cabo la expedición, control y seguimiento de las normativas.

Los incentivos ayudan a las empresas y emprendimientos a mejorar sus capacidades y recibir ayuda técnica. Algunos incentivos fomentan la circularidad en sus empresas a través de exenciones de impuestos, concursos y programas de emprendimiento, capital semillas, otros apoyos económicos e incentivos tributarios.

La investigación y la transferencia de conocimiento son esenciales para superar la EC. Los colegios, los centros de educación técnica, tecnológica y universitaria, así como las instituciones públicas y privadas, están involucrados en este mecanismo y serán responsables de promover la investigación y capacitación en temas relacionados con la economía, las tecnologías innovadoras y la valoración de materiales.

Algunas entidades que participan en la generación de conocimiento e investigación son la red de educación ambiental universitaria, el centro de producción más limpia, la oficina de negocios verdes, el SENA, y Minciencias. En la investigación podrá apalancarse con instrumentos de gestión del conocimiento como el Centro de Pensamiento sobre Gestión Ambiental Urbana promovido por el Ministerio de Ambiente y otras instituciones de gestión urbana.

La economía circular es un reto global que requiere transformar el crecimiento económico hacia un crecimiento de calidad con el uso de menos recursos. Es por ello que la normatividad relacionada a la EC deberá estar alineada con las tendencias en países pares (cooperación internacional), ya que potencia el comercio internacional (por ejemplo, las exportaciones) con criterios de sostenibilidad y permite compartir conocimientos y buenas prácticas.

Para recopilar, consolidar, procesar, producir y difundir datos estadísticos y científicos, los sistemas de información relacionados con la EC deben colaborar entre sí. Los indicadores de economía circular (macro, meso y micro) deben incluirse en el alcance de esta información. Las estimaciones agregadas de los flujos de materiales utilizados en diferentes actividades económicas o sectores institucionales se conocen como medición macro. La medición meso tiene como objetivo

caracterizar y establecer la trazabilidad de los materiales relacionados con las cadenas de valor dentro de la dinámica de producción y consumo. El objetivo de la medición micro es estimar el nivel de circularidad de los productos o materiales que provienen de diversas actividades económicas.

La implementación de la estrategia nacional de economía circular requiere de mecanismos de comunicación y cultura ciudadana para garantizar que la sociedad tenga un objetivo común en términos de eficiencia en los modelos de consumo y producción. Es necesario que los sectores público y privado participen en este proceso. La información permanente y oportuna al consumidor es fundamental para alentarlos a la toma de decisiones conscientes, que incluyan criterios de sostenibilidad y que faciliten el avance hacia los estilos de vida sostenibles. Además, tiene como objetivo impulsar la implementación de instrumentos de mercado que fomentan la competitividad y la sostenibilidad empresarial, como el ecoetiquetado, que orienta la diferenciación de productos que cumplen con criterios de sostenibilidad con enfoque de ciclo de vida. Por lo tanto, es esencial que la publicidad ambiental contenga información precisa, no engañosa y fácil de acceder.

Para cerrar el ciclo de vida de los productos y optimizar el uso de recursos en beneficio de la sociedad y el medio ambiente, es necesario implementar mecanismos de gestión de la economía circular. Las organizaciones pueden avanzar hacia una economía más sostenible, reducir la presión sobre los recursos naturales y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático al implementar estos mecanismos. El éxito de este enfoque depende de la coordinación entre actores públicos y privados, así como de la participación activa de la ciudadanía.

5. Gobernanza de la ENEC

La gobernanza es proceso amplio que involucra la participación y colaboración de diversos actores en la toma de decisiones y lograr una gestión efectiva y sostenible en las políticas públicas y en la administración de recursos (Bevir, 2012). En la ENEC, la gobernanza se basa en una estructura colaborativa que involucra a diversos actores y sectores, promoviendo la participación y el compromiso necesarios para promover la economía circular. En este sentido, la ENEC tiene la capacidad de cambiar el modelo económico del país hacia uno más sostenible y resiliente a través de un marco organizativo sólido y la implementación de políticas adecuadas.

La gobernanza estará conformada por comités y mesas de trabajo, tal como se ilustra en la Figura 3. La Comisión Nacional de Competitividad e Innovación tendrá la presidencia y estará respaldada por el Comité Ejecutivo, el Comité de Regionalización y el Comité Técnico de Sostenibilidad. Este último es el órgano rector de la economía circular y se encargará de implementar y monitorear sus avances (Figura 4).

La comisión nacional de competitividad e innovación será liderada por la presidencia de la república y miembros de gabinete, representantes del sector privado, laboral, regional y académico, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 1651 del 2019. En cuanto al comité técnico de sostenibilidad, este será presidido por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, y la secretaría técnica a cargo del departamento nacional de planeación (DNP).

En cada comisión regional de competitividad e innovación se abordará la EC como eje temático. En ella participarán delegados del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro de Transporte, el Ministro de Minas y Energía, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Educación, el Ministro de Hacienda, el Director del DNP, el Director del DANE, el Director de Colciencias, el Director de SENA, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD, ANLA, un representante del sector industrial, un representante del sector agropecuario, un representante de la academia y un representante de las comisiones regionales de Competitividad.

Figura 4. Gobernanza de la ENEC. Tomado de Minambiente (2020)

El comité regional deberá reunirse periódicamente y establecer mesas de trabajo por cada línea de acción prioritaria, mesas regionales de EC y mesas interinstitucionales por mecanismos de gestión. Estas alimentarán los comités y coordinarán y dinamizarán la implementación de la estrategia.

Las mesas de trabajo se organizan en función de la necesidad de un grupo de actores interesados en contribuir a las metas propuestas en esta estrategia, lo que exige un proceso dinámico. La participación en las reuniones dependerá de la intención y el compromiso de los participantes.

6. Avances

La Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) en Colombia enfrenta varios retos que en menor o mayor medida son cruciales para su implementación efectiva y para avanzar hacia una economía más sostenible. En términos globales, estos desafíos se enmarcan en el fortalecimiento institucional, en la generación de conciencia y capacitación, el desarrollo de infraestructura, en la integración de sectores claves en la industria y agricultura, en la medición y monitores y en las opciones de financiamiento para proyectos de EC (DANE, 2023; Carvajlino et al., 2022).

Antes de la implementación de la ENEC en el año 2018, algunos avances logrados en el país fueron: la conformación de más de 100 sistemas de recolección y gestión de RAEE en 280 municipios; la gestión de un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental voluntario del 4% de los residuos de refrigeración; la recolección y gestión del 15.3% de residuos provenientes de computadores, bombillas, pilas y acumuladores; el aprovechamiento de un millón de toneladas de chatarra metálica para la producción de acero; y la recolección de 10879853 llantas usadas entre el 2012 y 2017 (Minambiente, 2019a).

Sin embargo, después de implementada la ENEC, se han logrado avances significativos en la promoción de un modelo más sostenible para el manejo de recursos y residuos. Por ejemplo, desde el sector académico se ha venido generando iniciativas de capacitación e investigación relacionadas con la EC. Entre los años 2018 y 2022 la tasa de aprovechamiento de residuos sólidos paso de 51.4% al 53.36%, y la tasa reutilización y reciclaje del 10.91% al 13.46% (DANE, 2023). Estos avances han logrado que la cantidad de residuos solidos dispuestos caiga en un 20% para ese mismo periodo.

Hoy en día, los empleos verdes, relacionados con la protección de aire, en la gestión ambiental, el tratamiento de aguas residuales, la gestión de residuos, la recuperación de suelos y hábitat naturales, la gestión de recursos mineros energéticos, entre otros, constituye cerca de 115000 empleos en todo el país (DANE, 2023).

Estos esfuerzos son fundamentales para impulsar un cambio transformador hacia una economía más circular y responsable, alineada con las metas de desarrollo sostenible del país. Afrontar estos retos implica un esfuerzo coordinado entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil. No obstante, la continuidad y el

fortalecimiento de estas iniciativas serán esenciales para consolidar los beneficios a largo plazo en la circularidad de procesos en el Colombia.

7. Conclusiones

Para crear nuevos modelos de negocios basados en la transformación productiva y el cierre de ciclos de materiales, Colombia se está enfocando en alcanzar un crecimiento verde alineado con la Economía Circular (EC). Aunque la ENEC en Colombia ha enfrentado desafíos desde su fundación, el incremento de las oportunidades que brinda la EC podrá ayudar a aumentar la demanda y el desarrollo de energías renovables, crear nuevos mercados sostenibles y oportunidades laborales, y mejorar la competitividad empresarial a largo y mediano plazo.

8. Referencias

Agencia Nacional de Licencias Ambientales [ANLA] (16 de junio de 2024). METAREP – Cifras REP+ 2023. Recuperado el día 14 de octubre del 2024 de <https://www.anla.gov.co/metarep/>

Bevir, Mark (2012). *Governance: A Very Short Introduction*. OUP Oxford. ISBN: 978-0-19-164629-4

Bueno , J., Hoyos , J., & Mesa- Salinas, C. (2018). Reporte sobre la productividad del sector agroalimentario de Colombia, Australia y Nueva Zelanda como referentes para su transformación, Embajada de Colombia en Australia.

Camacho-Otero, J., Boks, C., & Pettersen, I. N. (2018). Consumption in the circular economy: A literature review. *Sustainability*, 10(8), 2758. <https://doi.org/10.3390/su10082758>

Carvajalino Umaña, Juan David & Romero-Perdomo, Felipe & López-González, Mauricio & Ardila, Natalia & González Curbelo, Miguel Ángel. (2022). *Economía Circular en Colombia: Panorama y estrategias para acelerar su implementación*. ISBN: 978-628-95135-5-4

DANE. (2023). *Economía Circular – Octavo Reporte*. Bogotá D.C. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/ambientales/economia-circular/reportes-de-economia-circular>

DANE. (2019). *Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)*. Boletín Técnico II Trimestre de 2019. Bogotá D.C.

IDEAM. (2019). *Estudio Nacional del Agua 2018*. Bogotá D.C.

IDEAM. (2018). *Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia 2017*. Bogotá, DC

Imam, S.; Glenn, G.; Chiellini, E. Utilization of biobased polymers in food packaging: Assessment of materials, production and commercialization. In *Emerging Food Packaging Technologies*; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2012; pp. 435–468.

Kampelmann, S., Raufflet, E., & Scialpi, G. (2021). Earth, wood, and coffee: empirical evidence on value creation in the circular economy. In *Environmental Sustainability and Economy* (pp. 197-217). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822188-4.00014-2>

Korhonen, J., Honkasalo, A., & Seppälä, J. (2018). Circular economy: the concept and its limitations. *Ecological economics*, 143, 37-46. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.06.041>

Lai, C. S., Jia, Y., Dong, Z., Wang, D., Tao, Y., Lai, Q. H., ... & Lai, L. L. (2020). A review of technical standards for smart cities. *Clean Technologies*, 2(3), 290-310. <https://doi.org/10.3390/cleantechnol2030019>

Lucertini, G., & Musco, F. (2020). Circular urban metabolism framework. *One Earth*, 2(2), 138-142. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.02.004>

Martínez, P. E. P. (2014). Biomasa Residual Vegetal: Tecnologías de transformación y estado actual. *Innovaciencia*, 2(1), 45-52.

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente]. (2022). Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y Plan de Acción 2022-2030. ISBN: 978-958-5551-80-0. <https://economiacircular.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Actualizacion-Politica-Ambiental-RESPEL-2022-2030.pdf>

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente]. (2021a). Guía de manejo ambiental del flujo de llantas en la industria minera. ISBN: 978-958-5551-57-2. <https://economiacircular.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/guia-manejo-ambiental-llantas-industria-minera-minambiente.pdf>

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente]. (2021b). Mesa Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico. Grupo de Divulgación de Conocimiento y Cultura Ambiental. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ISBN: 978-958-5551-58-9. <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/plan-nacional-para-la-gestion-sostenible-de-plasticos-un-solo-uso-minambiente.pdf>

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente]. (2020). Metas de la Estrategia Nacional de Economía Circular [Diapositiva de PowerPoint]. https://2022.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/Comite%20Sostenibilidad/Presentaciones/Sesi%C3%B3n%2021_Metas_Estrategia_Nacional_Economia_circular.pdf

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente]. (2019a). Estrategia nacional de economía circular. Cierre de ciclos de materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio. Bogotá D.C., Colombia. Presidencia de la República; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ISBN: 978-958-5551-16-9. <https://economiacircular.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/Estrategia-Nacional-de-Economia-Circular-Gobierno-de-Colombia.pdf>

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente]. (2019b). Estrategia Nacional de Economía Circular [Diapositiva de PowerPoint]. https://2022.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/Comite%20Sostenibilidad/Presentaciones/Sesi%C3%B3n%201/2_Presentacion_Estrategia_nacional_economia_circular.pdf

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente]. (2017). Política Nacional – Gestión Integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ISBN: 978-958-8901-42-8. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Politica_RAEE.pdf

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente]. (2011). Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ISBN: 978-958-8491-48-6. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Guia_RAEE_MADS_2011-reducida.pdf

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente] (s.f.). Estrategia Nacional de Economía Circular. Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana. Recuperado el día 10 de octubre del 2024 de <https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/estrategia-nacional-de-economia-circular/>

Ncube, L. K., Ude, A. U., Ogunmuyiwa, E. N., Zulkifli, R., & Beas, I. N. (2021). An overview of plastic waste generation and management in food packaging industries. *Recycling*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.3390/recycling6010012>

Organización Mundial de la Salud [OMS] (18 de octubre del 2023). Estrategia Nacional de Economía Circular. Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana. Recuperado el día 14 de octubre del 2024 de [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/electronic-waste-\(e-waste\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/electronic-waste-(e-waste))

Organización de las Naciones Unidas [ONU], Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población. 2019. World Population Prospects 2019: Highlights; United Nations: New York, NY, USA, 2019

Ortiz, D. L. P., Botero-Londoño, M. A., & Botero-Londoño, J. M. (2019). Biomasa residual pecuaria: revisión sobre la digestión anaerobia como método de producción de energía y otros subproductos. *Revista UIS Ingenierías*, 18(1), 149-160. <https://doi.org/10.14483/22484728.14066>

Rodríguez, C. P. P., Ríos, L. A., González, C. S. D., Montaña, A., & Marroquín, C. G. (2023). Aprovechamiento de la biomasa residual como fuente de energía renovable en Colombia: Escenario de gasificación potencial. *Palmas*, 44(1), 65-82.

Ruiz-Ocampo, H., Katusic, V., & Demetriou, G. (2023). Closing the loop in water management. In *Water Management and Circular Economy* (pp. 3-24). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95280-4.00008-4>

Rockström, J., Sachs, J. D., Öhman, M. C., & Schmidt-Traub, G. (2013). Sustainable development and planetary boundaries. Sustainable Development Solutions Network.

Soto-Paz, J., Arroyo, O., Torres-Guevara, L. E., Parra-Orobio, B. A., & Casallas-Ojeda, M. (2023). The circular economy in the construction and demolition waste management: A comparative analysis in emerging and developed countries. *Journal of Building Engineering*, 107724. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.107724>

UPME. (2018). Balance Energético Colombiano – BECO. Obtenido de <http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/BalanceEnergetico.aspx>